

**Патогенетические и терапевтические аспекты Эмпаглифлозин у
больных с ИБС со сниженной ФВ ЛЖ на фоне СД.**

**Жаббаров А.А.
Кенжаев М.Л.
Максудова М.Х.
Худайкулова В.Д.
Хуббимов А.Г.**

Ташкентская медицинская академия, Ташкент, Узбекистан

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7636925>

Несмотря на достигнутые в последние годы успехи в профилактике сердечно-сосудистых осложнений у больных СД2, кардиоваскулярные нарушения по-прежнему относятся к главным причинам госпитализаций, инвалидизации и смертности пациентов с данной патологией.

В том числе, СД2 ассоциируется с высоким риском развития хронической сердечной недостаточности (ХСН) как за счет большей распространенности и тяжести сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ) на фоне диабета, так и независимо от них, за счет кардиоваскулярной ней-ропатии [1].

эмпаглифлозина для этой категории больных говорит и промежуточный анализ результатов лечения 35 000 пациентов в исследовании EMPRISE, подтвердивший, что эмпаглифлозин снижает риск госпитализаций по поводу ХСН на 44% по сравнению с терапией ингибиторами ди-пептидилпептидазы 4 типа (иДПП4), по данным реальной клинической практики [8].

Данные эффекты эмпаглифлозина могли бы быть крайне полезными в раннем постинфарктном периоде: в это время особенно активно происходит сердечно-сосудистое ремоделирование с формированием ХСН, и корректирующее влияние терапии на указанные процессы может быть максимальным.

Основной исход исследования

В динамике оценивали дистанцию 6-минутной ходьбы. С помощью Эхо-КГ определяли толщину межжелудочковой перегородки (ТМЖП), размер левого предсердия (ЛП), фракцию выброса левого желудочка (ФВ), его конечный диастолический и систолический объемы (КДО и КСО), систолическое давление в легочной артерии (СДЛА). Рассчитывали разницу между значениями СДЛА в начале и конце исследования (Д СДЛА). На основании индивидуальной оценки комплекса параметров трансмитрального кровотока (скорости раннего и позднего заполнения левого желудочка и их отношение, время замедления скорости раннего заполнения и изоволюме-трического расслабления) делали заключение о наличии или отсутствии признаков диастолической дисфункции (ДД) левого желудочка (ЛЖ); ее типы отдельно не анализировались в связи с относительно небольшим числом пациентов. Посредством ЭКГ-МТ оценивали суточные показатели количества наджелудочковых и желудочковых экстрасистол (НЖЭС и ЖЭС), длительность наджелудочковых и желудочковых тахиаритмий (НЖТ и ЖТ).

РЕЗУЛЬТАТЫ

Объекты (участники) исследования

Обследовано 47 больных с ИМ и сопутствующим СД2, из которых 21 получал стандартную терапию ССЗ и диабета (группа 1), а 26 больным в дополнение к ней на 10-30-й день после ИМ назначали эмпаглифлозин в дозе 25 мг (группа 2).

Основные результаты исследования

Исходно 1-я и 2-я группы были сопоставимы по основным демографическим, клиническим и лабораторным характеристикам (табл. 1), включая пол, возраст, клинический вариант ИМ, наличие и выраженность осложнений раннего постинфарктного периода, функциональный класс (ФК) недостаточности кровообращения, наличие в анамнезе острого нарушения мозгового кровообращения (ОНМК), постинфарктного кардиосклероза (ПИКС), КАН, длительность СД2, число коронарных артерий (КА) с гемодинамически значимыми стенозами по данным селективной коронарографии, доли больных, подвергнутых чрескожным коронарным вмешательством (ЧКВ), а также индекс массы тела (в контроле - $32,0 \pm 5,96$ кг/м², в основной группе - $32,0 \pm 4,62$ кг/м²) и другие параметры ($p > 0,05$ по всем показателям).

Кроме того, исходно группы не различались по показателям гликемического контроля, включая данные мониторинга уровня глюкозы и гликированный гемоглобин (HbA1c) (см. табл. 1, рис. 1, 2).

Таблица 1. Клиническая характеристика больных основной и контрольной групп наблюдения (на момент госпитализации).

Показатель Группа 1 (контроль) n=21 Группа 2 (эмпаглифлозин) n=26 p

Возраст, лет 62,4±6,80 65,1±6,05 0,28

Мужской пол, % 9 (42,8%) 9 (34,6%) 0,56

О-ИМ, % 14 (66,7%) 12 (46,1%) 0,27

Отек легких, % 6 (28,6%) 4 (15,4%) 0,46

ФК по КППр 1,8±1,08 1,6±0,72 0,78

ОНМК в анамнезе, % 3 (14,3%) 3 (11,5%) 0,87

ПИКС в анамнезе, % 3 (14,3%) 2 (7,6%) 0,64

КАН, % 13 (61,9%) 17 (65,3%) 0,95

Длительность СД, лет 9,1±6,03 10,1±6,46 0,71

КА с гемодинамически значимыми стенозами 2,7±0,53 2,6±0,58 0,63

ЧКВ, % 17 (80,9%) 20 (76,9%) 0,98

Креатинин, мкмоль/л. 99,9±37,52 90,2±18,09 0,71

АЛАТ, Ед/л 52,6±33,74 44,5±28,33 0,49

АсАТ, Ед/л 186,5±217,48 135,3±121,49 0,64

Тропонин I, нг/мл 23,0±17,39 20,1±13,90 0,67

ХС ЛПНП, ммоль/л 3,6±0,89 3,0±0,58 0,13

HbA1c, % 8,8±0,86 9,3±1,60 0,49

Примечания: ИМ - инфаркт миокарда; ФК - функциональный класс; ОНМК - острое нарушение мозгового кровообращения; ПИКС - постинфарктный кардиосклероз; КАН - кардиоваскулярная автономная нейропатия; КА - коронарные артерии; ЧКВ - чрескожное коронарное вмешательство.

Изменения диастолической функции и сократимости ЛЖ (по ФВ) были логично взаимосвязаны с динамикой другого параметра, СДЛА, что, по-видимому, отражало развитие пассивной легочной гипертензии (ЛГ) у части больных на фоне снижения насосной функции ЛЖ и появления застоя по малому кругу кровообращения. В динамике СДЛА в контроле возросло ($p=0,041$), а в основной группе - значительно снизилось ($p=0,019$); число больных ЛГ в 1-й группе имело тенденцию к возрастанию (38,1% и 47,6%, $p=0,48$), во 2-й - стало меньше (58,8% и 23,5%, $p=0,042$). Особенно показательными оказались различия 1-й и 2-й групп по среднему показателю Д СДЛА за время исследования ($4,7\pm 8,62$ и $-9,85\pm 14,79$ мм рт. ст., $p=0,001$, см. табл. 2).

ИБС. В том числе, результаты нашего проспективного исследования подтверждают целесообразность возможно более раннего назначения эмпаглифлозина больным с ИМ, имеющим сопутствующий СД2.

Ограничения исследования

Кардиопротективные эффекты эмпаглифлозина у больных СД2, перенесших ИМ, могут быть отчасти опосредованы улучшением гликемического контроля, коррекцией ИМТ и симпатических влияний на миокард, но не исчерпываются этими факторами и требуют дальнейшего уточнения.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. Дедов И.И., Шестакова М.В., Майоров А.Ю., и др. Алгоритмы специализированной медицинской помощи больным сахарным диабетом. / Под ред. Дедова И.И., Шестаковой М.В., Майорова А.Ю. - 8-й выпуск // Сахарный диабет. — 2017. — Т. 20. — №1S. — С. 1-121. [Dedov II, Shestakova MV, Mayorov AY, et al. Dedov II, Shestakova MV, Mayorova AY, editors. Algorithms of specialized medical care for patients with diabetes mellitus. 8th ed. Diabetes mellitus. 2017;20(1S):1-121. (In Russ.)] doi: <https://doi.org/10.14341/DM20171S8>
2. Стронгин Л.Г., Бушуева А.В., Починка И.Г., Ботова С.Н. Сахарный диабет и госпитальная летальность при инфаркте миокарда. Данные госпитального регистра острого коронарного синдрома // Медицинский альманах. — 2018. — №4. —
3. Fitchett D, Zinman B, Wanner C, et al. Heart failure outcomes with empagliflozin in patients with type 2 diabetes at high cardiovascular risk: results of

the EMPA-REG OUTCOME(R) trial. Eur Heart J. 2016;37(19):1526-1534. doi: <https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehv728>

4. Zinman B, Wanner C, Lachin JM, et al. Empagliflozin, Cardiovascular Outcomes, and Mortality in Type

2 Diabetes. N Engl J Med. 2015;373(22):2117-2128. doi: <https://doi.org/10.1056/NEJMoa1504720>

5. Balijepalli C, Shirali R, Kandaswamy P, et al. Cardiovascular Safety of Empagliflozin Versus Dipeptidyl Peptidase-4

6. Vettor R, Inzucchi SE, Fioretto P. The cardiovascular benefits of empagliflozin: SGLT2-dependent and -independent effects.

7. Инструкция по медицинскому применению лекарственного препарата Джардинс®. https://www.boehringer-ingenelheim.ru/sites/ru/files/files/jardiance_22-10-2018.pdf [Instructions for the medical use of doi: <https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehw128>